

**АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И
ОПУСТЫНИВАНИЯ В ТЕРСКО-КУМСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CLIMATE
CHANGE AND DESERTIFICATION IN TERSKO-THE KUMA
LOWLAND**

Н.А. Алиева

N.A. Alieva

*ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр
Республики Дагестан»*

FSBSI «Federal agricultural research center of the Republic of Dagestan»

E-mail: nazilenok@mail.ru

Аннотация. В статье приведены исходные данные и методология исследования при котором в работе использованы метеорологические ряды за 40-летний период по ключевым метеостанциям Терско-Кумской низменности: температура воздуха (среднегодовая, сезонные экстремумы) и сумма осадков, дистанционные данные (космоснимки) для картографирования деградации земель, полевые обследования по трём муниципальным районам (Ногайский, Тарумовский, Кизлярский), взаимодействие между изменением климата и антропогенными факторами.

Abstract. The article presents the initial data and methodology of the study, which uses meteorological series over a 40-year period for key weather stations in Tersko-Kuma lowland: air temperature (average annual, seasonal extremes) and the amount of precipitation, remote data (satellite images) for mapping land degradation, field surveys in three municipal districts (Nogai, Tarumovsky, Kizlyar), the interaction between climate change and anthropogenic factors.

Ключевые слова: климат, опустынивание, засоление, линейный тренд, антропогенный фактор.

Keywords: climate, desertification, salinity, linear trend, anthropogenic factor.

ВВЕДЕНИЕ

Процессы деградации почв и опустынивания – это экологическая проблема, которая постепенно и неуклонно приводит к ухудшению качества почвы, потери ее жизненно важного плодородия и способного поддерживать растительность. Этот процесс приводит к расширению пустынных территорий, оставляя за собой опустошенные ландшафты.

Современные научно-технологические решения для борьбы с деградацией почв и опустыниванием формирует многоуровневую систему противодействия опустыниванию, объединяя фундаментальные исследования, цифровые технологии и прикладные агроприёмы. С

помощью дистанционного мониторинга и прогнозирования используются спутниковые системы (Landsat, Sentinel, MODIS) с разрешением до 1 м, ГИС-платформы (QGIS, ArcGIS, Google Earth Engine) для пространственного анализа, алгоритмы машинного обучения для классификации типов деградации. Используя эти данные, позволяет картографировать динамику опустынивания, выявлять очаги дефляции, засоления и потери растительного покрова, прогнозировать риски на основе климатических моделей (CMIP6, WRF), оценивать эффективность мелиоративных мероприятий.

Изменение климата проявляется в Дагестане по-разному, но все эти проявления ведут к одному – ухудшению состояния наших земель: засухи и опустынивание, эрозия почв, изменение режима рек и водоемов, засоление почв, увеличение числа природных катастроф.

Климат всегда оказывал существенное влияние на человеческую деятельность. Особенно подвержены воздействию климата такие погодозависимые отрасли экономики, как сельское, лесное и водное хозяйство [8]. Нынешнее состояние почвенных ресурсов вызывает тревогу, поскольку за последние 30-50 лет почвы стали бедны гумусом и питательными веществами, подвержены засолению, водной и ветровой эрозии, загрязнены микроэлементами – металлами, фторидами, агрохимикатами и т.д. Поэтому очень важно правильно описывать тенденции процессов, происходящих в почве и определять взаимосвязи между ними, управлять почвенными процессами, улучшать состояние пахотных земель в условиях изменения климата, а также их рационального использования и разработки оптимальных агроулучшительных мероприятий, направленных на предотвращение негативных факторов.

Зависимость продуктивности сельского хозяйства от изменения климата во многом определяется географическим положением территории. Более того, продуктивность агроэкологической системы во многом определяет урожайность сельскохозяйственных культур. Продуктивность зависит не только от агрофизических и агрохимических свойств почвы, но и от тепла и влаги, которые обеспечивают растения, от качества почвы, количество солнечной радиации, получаемой в течение вегетационного периода. Плодородие почвы определяет продуктивность сельскохозяйственных угодий [2]. В то же время продуктивность земель – это не только плодородие почвы, но и состояние почвенно-экологической составляющей агроэкологической системы. Рассматривая понятие «продуктивность», мы даем оценку земель по почвенному фону, которая довольно распространена в практической агрономии.

Изменение климата оказывает значительное влияние на процессы деградации почв и опустынивания в Терско-Кумской низменности – регионе с засушливым климатом, где эти явления уже являются острой проблемой. Основные климатические факторы, усугубляющие деградацию земель, включают аридизацию, рост температуры, усиление засух и изменение режима осадков.

В почвенно-географическом отношении район исследований расположен в зоне сухих и пустынных степей с зональным типом каштановых и бурых полупустынных почв на лёссовидных породах и приурочен к различным природным районам Дагестана (Терско-Кумская низменность).

Проанализированы современные и архивные данные наблюдений основных климатических показателей за период 1979-2022 гг. по Республике Дагестан.

По данным последнего доклада Росгидромета «Об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2015 г.» во всем Северо-Кавказском федеральном округе в целом с 1976 по 2015 г. наблюдается повышение среднегодовой температуры на $0,42\text{ }^{\circ}\text{C}/10$ лет, что очень близко к среднему значению для России в целом, но примерно в 2 раза выше, чем в среднем на планете. Таким образом, в округе температура возросла более чем на $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, причем потепление сильнее летом и осенью, но слабее зимой и весной. Рост летних температур за указанный период превысил $2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Это существенное отличие от страны в целом, где сильнее всего увеличились весенние температуры (весна стала наступать раньше). Однако в Республике Дагестан потепление за последние 40 лет было слабее, чем в среднем на Северном Кавказе. Среднегодовая температура росла примерно на $0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ за 10 лет, но в то же время летние температуры увеличивались гораздо быстрее, примерно на $0,4\text{-}0,5\text{ }^{\circ}\text{C}/10$ лет, что близко к ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе в целом [1].

По Республике Дагестан при сложившихся режимах выпадения осадков и температуры воздуха, наибольшие риски сильных атмосферных засух отмечается в равнинных сухостепных и полупустынных зонах, где в своей основе климатические факторы влияют на степени деградации земель (табл., рис.).

Таблица. Последствия изменения климата на степени деградации земель Дагестана (на 01.01.2024 г.)

Район	Площадь, тыс. га						
	Норма	Риск	Кризис	Бедствие	Засоление	Водные объекты	Общая площадь района
Ногайский	78,34989	211,2245	156,315	424,1633	9,73014441	0	879,8
Кизлярский	32,12827	269,8289	9,343427	70,71725	35,1353539	6,969416	424,1
Тарумовский	34,82869	440,0206	49,03267	259,3317	0	10,68638	793,9
Общая степень деградации	145,307	921,074	214,691	754,213	44,866	17,656	2097,8

В своей основе климатические факторы влияют на процессы деградации почвы, поэтому прогнозируемое изменение климата может повлиять на все четыре типа засухи [5]: *метеорологическая* – характеризуется высокой температурой и низкой относительной влажностью воздуха (10-20%), вызывается перемещением масс сухого и горячего воздуха – *суховея*; *гидрологическая* – определяется снижением водных ресурсов (речных стоков, озёр, водохранилищ, грунтовых и подземных вод) ниже определённого уровня в течение заданного времени; *почвенная* – вызванная из-за длительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой воздуха, солнечной инсоляцией, усиленным испарением с поверхности почвы и сильными ветрами, приводящая к иссушению корнеобитаемого слоя почвы и снижению запаса доступной для растений воды; и *сельскохозяйственная* – представляет собой влияние метеорологических и гидрологических факторов на состояние и продуктивность сельскохозяйственных культур, вызванная низкой доступностью почвенной влаги на критических стадиях роста сельскохозяйственных культур.

Рисунок. Космокарта деградации земель равнинной аридной зоны Дageстана (снимки представлены В.Г. Юферевым ФНИЦ агроэкологии РАН, г. Волгоград на 01.01.2024 г.)

Почвенная засуха усиливается из-за ускоренной эрозии почвы, сокращения поверхностного слоя почвы, преимущественного удаления глины и содержания питательных элементов, ухудшения структуры почвы и общего сокращения запаса доступной влаги для растений [4]. Изменение климата снижает влагоудерживающую способность почв из-за деградации, уплотнение почвы может повлиять на её способность к проникновению воды, уменьшить накопление и проведение воды, а также сделать почву менее проницаемой для корней растений.

Вопрос об условиях и причинах возникновения засух привлекал внимание исследователей на протяжении всего XX в. Этот интерес сохраняется и в настоящее время. Б. П. Мультиановский [9] отмечал, что засуха есть динамический процесс, непрерывно поддерживаемый определенными атмосферными воздействиями. В его работах, а также в более поздних исследованиях [7] показано, что в периоды, когда наблюдается засуха, преобладает определенный тип циркуляции, связанный со стационарным антициклоном. В последующие годы появилась концепция атмосферных блокирующих образований, которая объясняет длительность существования таких антициклонов. Была дана гидродинамическая интерпретация разных типов блокирования [10], а также продемонстрирована корреляция явлений блокирования и засух в сельскохозяйственных районах.

По мнению специалистов Северо-Кавказский регион будет чаще сталкиваться с экстремальными явлениями и к середине XXI века может оказаться сухим сезоном, увеличится частота засушливых дней с июня по август, осадки будут менее предсказуемыми (на 20-25% осадков меньше, чем в настоящее время), что приведёт к периодам засухи, чередующимся с внезапными сильными ливнями [6]. При прогнозируемом повышении температуры на 2-2,75°C аридизация может увеличить риски засухи и эрозии под воздействием ветра в сухой сезон. В зимнее время количество осадков в одном и том же регионе может уменьшиться на 10-15% на юге и на 5-10% на севере, при этом среднегодовое снижение составит 10%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алейников А.А., Липка О.Н. Тающие горы Дагестана. – М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2016. 108 с.
2. Апарин Б.Ф. Русаков А.В., Булгаков Д.С. Бонитировка почв и основы государственного земельного кадастра учебное пособие. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского университета, 2002. 86 с.
3. Байдал М.Х., Утешев А.С. О сопряженности явлений засух юга европейской территории СССР и северной половины Казахской ССР // Труды КазНИГМИ, 1959. Вып. 11.

4. Зверев А.А. Новая книга о воде и почве / А.А. Зверев; отв. ред. Р.В. Рапопов. Тюмень: Трезвая Тюмень, 2023. 280 с.

5. Иваньо Я.М., Петрова С.А., Полковская М.Н. Вероятностная оценка повторяемости засух и определение рисков аграрного производства // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2018. Т. 22. № 4. С. 73-82.

6. Кононова Н.К. Циркуляция атмосферы как фактор стихийных бедствий на Северном Кавказе в XXI веке // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2012. Т. 8, вып. 1-2. С.72-103.

7. Курганская В.М. Характеристика засушливых периодов с точки зрения общей циркуляции атмосферы // Известия АН СССР, сер. геогр. 1953. № 2, С. 19-28.

8. Мельник В., Яцухно В., Денисов Н., Николаева Л., Фалолеева М. Агроклиматическое зонирование территории Беларуси с учетом изменения климата. Минск-Женева, 2017. 84 с.

9. Мультиановский Б.П. Влияние центров действия атмосферы на погоду Европейской России в теплое время года // Геофизический сборник. 1915. Т. 2, вып. 3. С. 25-38.

10. Обухов А.М., Курганский М.В., Татарская М.С. Динамические условия возникновения засух и других крупномасштабных погодных аномалий // Метеорология и гидрология. 1984. № 10. С. 5-13.

УДК 631.4:502.76

DOI 10.5281/zenodo.20382067

**ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОДОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ
ДОЗ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ОТ ЦЕЗИЯ-137 В ПОЧВЕ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОЧИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗЛЫНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ASSESSMENT OF ADDITIONAL ANNUAL EFFECTIVE
EXTERNAL RADIATION DOSES FROM CAESIUM-137 IN THE
SOIL FOR AGRICULTURAL WORKERS IN THE ZLYNKOVSKY
MUNICIPALITY OF THE BRYANSK REGION**

С.Б. Говоркова, П.М. Орлов, Н.И. Аканова
S.B. Govorkova, P.M. Orlov, N.I. Akanova

*Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии
имени Д.Н. Прянишникова, Москва*
*All-Russian Scientific Research Institute of Agrochemistry named after
D.N. Pryanishnikov, Moscow*
E-mail: s.govorkova@mail.ru

Аннотация. Проведены оценки уровней загрязнения почвы ¹³⁷Cs в Злынковском муниципальном образовании Брянской области в 2014 и 2025 годах. Отмечена высокая вариабельность данного параметра на уровне сельских